

LA FUGA DI ENEA DA TROIA

BAROCCI FEDERICO

(Urbino 1535 ca. - 1612)

INVENTARIO: 068

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Il dipinto è la seconda versione dell'unico tema profano affrontato da Federico Barocci nell'arco della sua carriera di pittore di storie sacre, eccezion fatta per i ritratti. La prima *Fuga di Enea da Troia*, perduta, era destinata alla corte praghese di Rodolfo II d'Asburgo e, per espresso desiderio dell'imperatore, non doveva rappresentare "opere di devozione ma di altro gusto" (*cit.* in Emiliani 1975, p. 151; Id. 2008, p. 58). Essa fu eseguita intorno al 1586-1589 e rimase a Praga fino al 1648, per poi passare nella collezione della regina Cristina di Svezia e successivamente in quella degli Odescalchi a Bracciano. In seguito il dipinto appartenne al reggente di Francia Filippo d'Orléans, quindi giunse in Inghilterra e se ne persero le tracce (Olsen 1962, pp. 180-182).

Dopo circa un decennio dall'esecuzione del quadro praghese, Barocci dipinse questa seconda versione, firmata e datata "FED.BAR.URB. / FAC. MDXCVIII", di cui Bellori (1672, pp. 192-193) riporta essere destinata a "Monsignor della Rovere, ed oggi si vede in Roma nel Giardino Borghese".

Nel 1613 il poemetto di Scipione Francucci (St. 81-112) sulla collezione Borghese e il pagamento per la cornice ad Alberto Duranti (*cit.* in Della Pergola 1959, p. 217, n. 61) attestano la presenza del quadro nella raccolta del cardinale Scipione, il quale probabilmente lo ricevette in dono dallo stesso Giuliano Della Rovere.

Non è possibile stabilire con certezza quanto i due dipinti differissero tra loro, tuttavia è probabile ci fosse una sostanziale omogeneità nell'assetto compositivo delle figure e che, nell'eventualità di alcune variazioni, esse riguardassero principalmente lo sfondo. Quest'ultimo aspetto è suggerito dall'osservazione di un cartone preparatorio, oggi conservato al Louvre, ritenuto generalmente riferibile alla prima versione, dove il contesto architettonico è meno definito rispetto al dipinto Borghese. Tuttavia, non ci sono sufficienti elementi per stabilire l'esatta corrispondenza del cartone con il quadro praghese, la cui elaborazione finale potrebbe aver raggiunto un esito non distante dalla seconda versione anche nello sfondo (Emiliani 2008, p. 60. Sul cartone si veda Loisel 2009, pp. 343-344).

Il soggetto fu riprodotto da Agostino Carracci in un'incisione datata 1595, tre anni prima il

completamento della versione Borghese a cui tuttavia è strettamente assimilabile, aspetto che ha suscitato un costante interesse da parte della critica. La certezza che l'incisione, per evidente incongruenza cronologica, non sia derivata dal secondo dipinto finito apre infatti due diversi scenari: il primo vede l'opera di Agostino come una riproduzione della versione praghese, sebbene non sia chiaro quale potrebbe essere stata la sua fonte, dato che l'opera partì per la corte degli Asburgo subito dopo il suo completamento. Questa ipotesi confermerebbe la sostanziale corrispondenza delle due versioni, seppur probabilmente con un'intonazione drammatica leggermente diversa (Emiliani 2000, p. 265).

Il secondo scenario contempla invece la possibilità che Agostino si sia servito di uno studio dettagliato del quadro Borghese, o che abbia avuto accesso a quest'ultimo quando era ancora incompleto (Baiardi 2009, pp.345-346).

La fonte utilizzata per l'incisione, forse fornita dallo stesso Barocci, potrebbe corrispondere al monocromo ritoccato a olio conservato a Windsor, già ritenuto di Agostino ma oggi ricondotto alla paternità dell'artista urbinato (A. Boesten-Stengel, *Federico Barocci oder Agostino Carracci? Die Ölgrissaille der "Flucht aus Troja" in Windsor Castle; Zuschreibung und Funktion*, in "Wallraf-Richartz-Jahrbuch", LXII, 2001, pp. 223-260).

Non c'è dubbio che la diffusione della stampa di Agostino, di cui tra l'altro Barocci non si dimostrò soddisfatto, dovette contribuire in larga misura ad amplificare il successo di quest'opera "protobarocca", che segna una linea diretta da Raffaello, di cui è evidente la citazione dall'*Incendio di Borgo* (Stanze Vaticane) nella figura di Enea che porta sulle spalle Anchise, a Bernini, autore, circa vent'anni dopo, del noto gruppo scultoreo di stesso soggetto (inv. [CLXXXII](#)) realizzato per Scipione Borghese, tuttora in Galleria (Emiliani 1975, p. 153; Id. 2008, pp. 58-60).

L'edificio visibile sullo sfondo è ispirato al Tempietto di San Pietro in Montorio del Bramante, di cui Barocci eseguì uno studio oggi agli Uffizi, ma rielaborato in chiave di tempio antico (Tosini 2009, p. 345).

La *Fuga di Enea da Troia* fu ampiamente apprezzata non solo per l'efficacia dell'impianto compositivo ma anche per le straordinarie qualità cromatiche. Per l'elaborazione del soggetto l'artista produsse un cospicuo numero di disegni, oggi conservati prevalentemente a Berlino, Firenze e Windsor (per alcuni di essi si veda Emiliani 1975, pp. 150-151; Bohn 2012, pp. 272-280).

Il volto di Anchise, di cui si conserva uno studio a Windsor, è sviluppato in una tipologia che ritorna anche in altre opere di Barocci, per esempio il *San Gerolamo* ([inv. 403](#)) in questa stessa Galleria (Emiliani 1975, p. 153; Id. 2008, p. 60).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- S. Francucci, *La Galleria dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese cantata in versi* [1613], Arezzo 1647, St. 81-112.
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 71.
- F. Scannelli, *Il microcosmo della pittura*, Cesena 1657, II, pp. 196-197.
- C.C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, I, p. 90.
- F. Baldinucci, *Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua*, V, Firenze 1702, pp. 113-114.
- G.P. Bellori, *Le vite de' pittori, scultori et architetti moderni*, Roma 1672, pp. 115, 192-193.
- J. Richardson, *Traité de la Peinture divisé en trois tomes*, Amsterdam, 1728, III, p. 305.

- Titi, *Descrizione di Roma* (cfr. 1686) 1763, p. 398.
- F.W.B. Ramdohr (von), *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, Leipzig 1787, I, p. 298.
- L. Lanzi, *Storia Pittorica dell'Italia dal risorgimento delle Belle Arti fin presso la fine del XVIII secolo*, Bassano 1809, VII, p. 149.
- M. Prunetti, *L'Osservatore delle Belle Arti*, Roma 1811, II, p. 15.
- A. Nibby, *Roma nell'anno 1838*, Roma 1841, II, p. 597.
- E.C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III.3, Stuttgart 1842, p. 278.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 69.
- A. Schmarsow, *Federico Barocci's Zeichnungen, Eine Kritische Studie*, Leipzig 1909, IV, pp. 122-126.
- R. H. Krommes, *Studien zu Federico Barocci*, Leipzig 1912, pp. 80-81, III.
- E. Calzini, in *Studi e Notizie su Federico Barocci* (a cura della Brigata urbinata degli Amici dei Monumenti), Firenze 1913, pp. XXII, XXVII, 80, 170.
- *Catalogo della Mostra dei cartoni e disegni di Federico Barocci. Nel Gabinetto della R. Galleria degli Uffizi dall'Ottobre 1912 all'aprile 1913*, Bergamo 1913, pp. 33, 46, 66.
- P. Di Pietro, *Disegni sconosciuti e disegni finora non identificati di Federigo Barocci negli Uffizi*, Firenze 1913, pp. 74-78.
- A. Muñoz, *Roma Barocca*, ("Collezione Italia", I), Milano 1919, p. 76.
- J.A.F. Orbaan, *Documenti sul Barocco in Roma*, Roma 1920, pp. 112-113.
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, Berlin 1920, II, p. 498.
- G. Sobotka, *Die Bildhauerei der Barockzeit*, Wien 1927, p. 13.
- L. Pastor, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo* (traduz. Cenci), Roma 1930, XII, I, p. 656.
- C. Ricci, *Federico Barocci*, in *Eroi, Santi, Artisti*, 3a ed., Milano 1930, p. 283.
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX.7, Milano 1834, p. 922.
- M. Goering, *Italienische Malerei des sechzehnten Jahrhunderts*, Berlin 1935, p. 16, tav. 61.
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma* ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia", XLIII), 3a ed., Roma 1939, p. 26.
- A.E. Popham, J. Wilde, *The Italian Drawings of the XV and XVI centuries in the Collection of his Majesty the King at Windsor Castle*, London 1949, p. 190, n. 98.
- V. Golzio, *Il Seicento e il Settecento*, U.T.E.T., Torino 1950, p. 330.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia", XLIII), Roma 1951, p. 43.
- I. Faldi, *Galleria Borghese. Le Sculture dal secolo XVI al XIX*, Roma 1954, p. 28.
- H. Olsen, *Federico Barocci. A Critical Study in Italian Cinquecento Painting*, Stoccolma 1955, pp. 25, 65, 69, 75, 78, 141-2, 150, 155, 195, nota 38.
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, p. 47.
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, Budapest 1956, II, p. 271.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 68-69, n. 99.
- L.S. Richard, *Federico Barocci. A Study for Aeneas Flight from Troy*, in "The Bulletin of the Cleveland Museum of Art", IV, 1961, pp. 63-65.
- H. Olsen, *Federico Barocci*, Copenhagen 1962, pp. 180-182.
- *Mostra di Federico Barocci*, catalogo della mostra, Bologna, Museo Civico 1975, a cura di A. Emiliani, Bologna 1975, pp. 150-153.
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze. Palazzo Borghese, Villa Borghese, (1781-83)*, Kopenhagen 1977.
- H. Günther, *Uffizien 135 A. Eine Studie Baroccio*, in "Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florence", XIV, 1969-1970, p. 239.
- *Capolavori del Rinascimento italiano*, catalogo della mostra (Tokyo, The National Museum of Western Art, 1980), a cura di M. Ikuta, H. Arikawa, Tokyo 1980.
- R. Magri in *Rubens e Roma*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1990), a cura di S. Guarino, R. Magri, Roma 1990, pp. 34-36, cat. 2.
- M. Calvesi, *Tra vastità di orizzonti e puntuali prospettive: il collezionismo di Scipione Borghese dal Caravaggio al Reni al Bernini*, in A. Coliva (a cura di), *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 289.
- A. Coliva (a cura di), *La Galleria Borghese*, Roma 1994, pp. 157-158.
- L. Di Giacomo, *I Cecconi Principi. Una famiglia di restauratori romani tra Ottocento e Novecento*, in "Kermes", XXVI, 1996, p. 36.

- A. Emiliani, in *L'Idée del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori*, catalogo della mostra (Roma Palazzo delle Esposizioni, 2000), Roma 2000, pp. 264-265, n. 11.
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 386, n. 13.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 27.
- A. Emiliani, *Federico Barocci*, Ancona 2008, II, pp. 58-60.
- A. Cerboni Baiardi, in *Federico Barocci 1535-1612: l'incanto del colore. Una lezione per due secoli*, catalogo della mostra (Siena, Complesso Museale di Santa Maria della Scala, 2009-2010), a cura di A. Giannotti, C. Pizzorusso, A.M. Ambrosini Massari, Cinisello Balsamo 2009, pp. 345-346, n. 74.
- C. Loisel, in *Federico Barocci 1535-1612: l'incanto del colore. Una lezione per due secoli*, catalogo della mostra (Siena, Complesso Museale di Santa Maria della Scala, 2009-2010), a cura di A. Giannotti, C. Pizzorusso, A.M. Ambrosini Massari, Cinisello Balsamo 2009, pp. 343-344, n. 72.
- P. Tosini, in *Federico Barocci 1535-1612: l'incanto del colore. Una lezione per due secoli*, catalogo della mostra (Siena, Complesso Museale di Santa Maria della Scala, 2009-2010), a cura di A. Giannotti, C. Pizzorusso, A.M. Ambrosini Massari, Cinisello Balsamo 2009, pp. 344-345, n. 73.
- B. Bohn, in *Federico Barocci. Renaissance Master of Color and Line*, catalogo della mostra (Saint Louis, Saint Louis Art Museum; Londra, National Gallery, 2012-2013), a cura di J.W. Mann, B. Bohn, C. Plazzotta, New Haven 2012, pp. 272-280, n. 16.
- R. Dubbini, *Le rovine nell'antichità classica*, in *La forza delle rovine*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale Romano; Roma, Palazzo Altemps, 2015-2016), a cura di M. Barbanera, A. Capodiferro, Milano 2015, p. 152, fig. 3.
- Bohn, "Though this be madness, yet there is method in it". *Barocci's design process*, in *Federico Barocci. Inspiration and Innovation in Early Modern Italy*, a cura di J.W. Mann, London-New York 2018, pp. 89-111.

English version

AENEAS FLEEING TROY

BAROCCI FEDERICO

(Urbino c. 1535 - 1612)

INVENTORY: 068

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This work is the second version of the only secular theme painted by Federico Barocci, who devoted his career to depicting mostly sacred scenes, with the exception of portraits. The first *Aeneas Fleeing Troy*, which is lost today, was destined for the court of Rudolf II in Prague; the Habsburg Emperor specifically ordered a work which was not devotional 'but of a different taste' (cited in Emiliani 1975, p. 151; 2008, p. 58). That work was painted sometime between 1586 and 1589; it remained in Prague until 1648, when it first entered the collection of Queen Christina of Sweden and then that of the Odescalchi family in Bracciano. Afterwards it came into the possession of Philippe II, Duke of Orléans and Regent of France. From here it found its way to England; yet at this point all traces of the work were lost (Olsen 1962, pp. 180-182).

About a decade after he painted the Prague version, Barocci executed the work in question, which he signed and dated 'FED.BAR.URB. / FAC. MDXCVIII'. Bellori (1672, pp. 192-193) reported that it was destined for 'Monsignor Della Rovere, and can be seen today in the Borghese Garden in Rome'.

Both Scipione Francucci's short poem on the Borghese Collection (1613, st. 81-112) and a payment receipt for a frame made out to Alberto Duranti (cited in Della Pergola 1959, p. 217, n. 61) attest to the presence of the canvas in the collection of Cardinal Scipione, who probably received it as a gift from Giuliano della Rovere.

We cannot say for certain to what extent the two versions differed. Nonetheless, it is likely that they were substantially similar in the arrangement of the figures; if divergences were present, these probably regarded the representation of the background. This is suggested by a preparatory cartoon, held today at the Louvre, which is generally believed to refer to the first version; here the architecture is less defined than in the Borghese painting. At the same time, we do not have sufficient proof that the cartoon corresponds perfectly to the Prague painting, whose final outcome may have more closely resembled the second version, including in the background (Emiliani 2008, p. 60; on the cartoon, see Loisel 2009, pp. 343-344).

The same subject was reproduced by Agostino Carracci in an engraving dated 1595, three years before the completion of the Borghese version. The fact that the engraving and the second painting are quite similar has always piqued the interest of critics: as the dates of the two works are certain, the engraving cannot have derived from the second version of the painting, a circumstance which gives rise to two possible scenarios. The first is that Agostino's work is a reproduction of the Prague version; yet in this case it is not clear what Carracci's source could have been, given that the painting was sent to the Habsburg court as soon as it was completed. If, however, this is actually the case, it would prove that the two versions of the painting are essentially the same, although their respective dramatic impacts may differ slightly (Emiliani 2000, p. 265).

The second scenario, by contrast, is that Agostino may have used a detailed study of the Borghese painting, or may have had access to the canvas before it was completed (Baiardi 2009, pp. 345-46). The source of the engraving, which may have even been provided by Barocci himself, could be the monochrome retouched with oil preserved today at Windsor: in the past this work was attributed to Agostino, although today critics ascribe it to the artist from Urbino (A. Boesten-Stengel, 'Federico Barocci oder Agostino Carracci? Die Ölgrisaille der "Flucht aus Troja" in Windsor Castle; Zuschreibung und Funktion', in *Wallraf-Richartz-Jahrbuch*, LXII, 2001, pp. 223-260).

Undoubtedly the diffusion of Agostino's print – with which, incidentally, Barocci expressed dissatisfaction – greatly abetted the fortunes of this 'proto-Baroque' work. A *fil rouge* connects our canvas to Raphael, whose *Fire in the Borgo* in the Vatican similarly shows Aeneas carrying Anchises on his shoulders, and to Bernini, who sculpted the same subject 20 years later for Scipione Borghese; the sculpture group is still held by the Galleria (inv. no. CLXXXII; Emiliani 1975, p. 153, and 2008, pp. 58-60).

The building visible in the background was inspired by Bramante's *Tempietto* in the courtyard of San Pietro in Montorio. Barocci in fact made a preparatory study of the structure, held today at the Uffizi, yet in the guise of an ancient temple (Tosini 2009, p. 345).

Aeneas Fleeing Troy was widely praised not only for the efficiency of its compositional arrangement but also for its extraordinary chromatic qualities. The artist produced a conspicuous number of preparatory drawings for the work, most of which are held today in Berlin, Florence and Windsor (for a discussion of some of these, see Emiliani 1975, pp. 150-151; Bohn 2012, pp. 272-280).

The face of Anchises, of which a study is preserved today in Windsor Castle, is based on a type

that appears in other works by Barocci, such as the *Saint Jerome* in the Borghese Collection (inv. no. 403; Emiliani 1975, p. 153, and 2008, p. 60).

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- S. Francucci, *La Galleria dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signor Scipione Cardinale Borghese cantata in versi* [1613], Arezzo 1647, St. 81-112.
- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 71.
- F. Scannelli, *Il microcosmo della pittura*, Cesena 1657, II, pp. 196-197.
- C.C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, I, p. 90.
- F. Baldinucci, *Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua*, V, Firenze 1702, pp. 113-114.
- G.P. Bellori, *Le vite de' pittori, scultori et architetti moderni*, Roma 1672, pp. 115, 192-193.
- J. Richardson, *Traité de la Peinture divisé en trois tomes*, Amsterdam, 1728, III, p. 305.
- Titi, *Descrizione di Roma* (cfr. 1686) 1763, p. 398.
- F.W.B. Ramdohr (von), *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, Leipzig 1787, I, p. 298.
- L. Lanzi, *Storia Pittorica dell'Italia dal risorgimento delle Belle Arti fin presso la fine del XVIII secolo*, Bassano 1809, VII, p. 149.
- M. Prunetti, *L'Osservatore delle Belle Arti*, Roma 1811, II, p. 15.
- A. Nibby, *Roma nell'anno 1838*, Roma 1841, II, p. 597.
- E.C. Platner, *Beschreibung der Stadt Rom*, III.3, Stuttgart 1842, p. 278.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 69.
- A. Schmarsow, *Federico Barocci's Zeichnungen, Eine Kritische Studie*, Leipzig 1909, IV, pp. 122-126.
- R. H. Krommes, *Studien zu Federico Barocci*, Leipzig 1912, pp. 80-81, III.
- E. Calzini, in *Studi e Notizie su Federico Barocci* (a cura della Brigata urbinata degli Amici dei Monumenti), Firenze 1913, pp. XXII, XXVII, 80, 170.
- *Catalogo della Mostra dei cartoni e disegni di Federico Barocci. Nel Gabinetto della R. Galleria degli Uffizi dall'Ottobre 1912 all'aprile 1913*, Bergamo 1913, pp. 33, 46, 66.
- P. Di Pietro, *Disegni sconosciuti e disegni finora non identificati di Federigo Barocci negli Uffizi*, Firenze 1913, pp. 74-78.
- A. Muñoz, *Roma Barocca*, ("Collezione Italia", I), Milano 1919, p. 76.
- J.A.F. Orbaan, *Documenti sul Barocco in Roma*, Roma 1920, pp. 112-113.
- H. Voss, *Die Malerei der Spätrenaissance in Rom und Florenz*, Berlin 1920, II, p. 498.
- G. Sobotka, *Die Bildhauerei der Barockzeit*, Wien 1927, p. 13.
- L. Pastor, *Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo* (traduz. Cenci), Roma 1930, XII, I, p. 656.
- C. Ricci, *Federico Barocci*, in *Eroi, Santi, Artisti*, 3a ed., Milano 1930, p. 283.
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana*, IX.7, Milano 1834, p. 922.
- M. Goering, *Italienische Malerei des sechzehnten Jahrhunderts*, Berlin 1935, p. 16, tav. 61.
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma* ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia", XLIII), 3a ed., Roma 1939, p. 26.
- A.E. Popham, J. Wilde, *The Italian Drawings of the XV and XVI centuries in the Collection of his Majesty the King at Windsor Castle*, London 1949, p. 190, n. 98.
- V. Golzio, *Il Seicento e il Settecento*, U.T.E.T., Torino 1950, p. 330.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, ("Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia", XLIII), Roma 1951, p. 43.
- I. Faldi, *Galleria Borghese. Le Sculture dal secolo XVI al XIX*, Roma 1954, p. 28.
- H. Olsen, *Federico Barocci. A Critical Study in Italian Cinquecento Painting*, Stoccolma 1955, pp. 25, 65, 69, 75, 78, 141-2, 150, 155, 195, nota 38.
- L. Ferrara, *Galleria Borghese*, Novara 1956, p. 47.
- A. Pigler, *Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*, Budapest 1956, II, p. 271.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 68-69, n. 99.
- L.S. Richard, *Federico Barocci. A Study for Aeneas Flight from Troy*, in "The Bulletin of the Cleveland Museum of Art", IV, 1961, pp. 63-65.

- H. Olsen, *Federico Barocci*, Copenhagen 1962, pp. 180-182.
- *Mostra di Federico Barocci*, catalogo della mostra, Bologna, Museo Civico 1975, a cura di A. Emiliani, Bologna 1975, pp. 150-153.
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze. Palazzo Borghese, Villa Borghese, (1781-83)*, Kopenhagen 1977.
- H. Günther, *Uffizien 135 A. Eine Studie Baroccio*, in "Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florence", XIV, 1969-1970, p. 239.
- *Capolavori del Rinascimento italiano*, catalogo della mostra (Tokyo, The National Museum of Western Art, 1980), a cura di M. Ikuta, H. Arikawa, Tokyo 1980.
- R. Magri in *Rubens e Roma*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, 1990), a cura di S. Guarino, R. Magri, Roma 1990, pp. 34-36, cat. 2.
- M. Calvesi, *Tra vastità di orizzonti e puntuali prospettive: il collezionismo di Scipione Borghese dal Caravaggio al Reni al Bernini*, in A. Coliva (a cura di), *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 289.
- A. Coliva (a cura di), *La Galleria Borghese*, Roma 1994, pp. 157-158.
- L. Di Giacomo, *I Ceccoli Principi. Una famiglia di restauratori romani tra Ottocento e Novecento*, in "Kermes", XXVI, 1996, p. 36.
- A. Emiliani, in *L'idea del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bollori*, catalogo della mostra (Roma Palazzo delle Esposizioni, 2000), Roma 2000, pp. 264-265, n. 11.
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 386, n. 13.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 27.
- A. Emiliani, *Federico Barocci*, Ancona 2008, II, pp. 58-60.
- A. Cerboni Baiardi, in *Federico Barocci 1535-1612: l'incanto del colore. Una lezione per due secoli*, catalogo della mostra (Siena, Complesso Museale di Santa Maria della Scala, 2009-2010), a cura di A. Giannotti, C. Pizzorusso, A.M. Ambrosini Massari, Cinisello Balsamo 2009, pp. 345-346, n. 74.
- C. Loisel, in *Federico Barocci 1535-1612: l'incanto del colore. Una lezione per due secoli*, catalogo della mostra (Siena, Complesso Museale di Santa Maria della Scala, 2009-2010), a cura di A. Giannotti, C. Pizzorusso, A.M. Ambrosini Massari, Cinisello Balsamo 2009, pp. 343-344, n. 72.
- P. Tosini, in *Federico Barocci 1535-1612: l'incanto del colore. Una lezione per due secoli*, catalogo della mostra (Siena, Complesso Museale di Santa Maria della Scala, 2009-2010), a cura di A. Giannotti, C. Pizzorusso, A.M. Ambrosini Massari, Cinisello Balsamo 2009, pp. 344-345, n. 73.
- B. Bohn, in *Federico Barocci. Renaissance Master of Color and Line*, catalogo della mostra (Saint Louis, Saint Louis Art Museum; Londra, National Gallery, 2012-2013), a cura di J.W. Mann, B. Bohn, C. Plazzotta, New Haven 2012, pp. 272-280, n. 16.
- R. Dubbini, *Le rovine nell'antichità classica*, in *La forza delle rovine*, catalogo della mostra (Roma, Museo Nazionale Romano; Roma, Palazzo Altemps, 2015-2016), a cura di M. Barbanera, A. Capodiferro, Milano 2015, p. 152, fig. 3.
- Bohn, "Though this be madness, yet there is method in it". *Barocci's design process*, in *Federico Barocci. Inspiration and Innovation in Early Modern Italy*, a cura di J.W. Mann, London-New York 2018, pp. 89-111.

